
AUTO PRESCRIÇÃO - FARMACOLOGIA NA PROMOÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE

Marco Antônio Almeida Francisco
marcoanto.4451@gmail.com

Fabiana Andrade da Silva
fabianaandrade2597@gmail.com

Carolina Amaral dos Santos
karoliineamaral8@gmail.com

Thayse da Silva Morais
thaysinhasilva@outlook.com

Alunos do curso de Farmácia

Orientador(a):
Rodrigo Dias Castelhana
rodrigo.castelha@gmail.com

Faculdade Inova Mais de São Paulo
(FIMSP)

Resumo:

Com base em divulgação realizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, passamos por uma evolução significativa das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (“DCNT”), apontadas como a principal causa de morte no Brasil. Considerando este cenário, também aumenta a preocupação com os riscos associados às interações medicamentosas e automedicação nesta população. O uso de medicamentos sem a devida prescrição médica é prática comum e perigosa entre os brasileiros. Neste contexto, foi elaborado um projeto com o objetivo de uma intervenção direta, por meio de informativo impresso e diálogo aberto junto à população, visando orientar sobre os riscos relacionados à automedicação. O presente artigo é um subproduto deste projeto. A escrita deste artigo tem como base a revisão literária utilizada na criação do conteúdo que foi apresentado à população por meio do referido projeto e, com este trabalho, pretende-se combater a prática da automedicação, orientando a população no sentido de evitar abusos e, principalmente, as consequências desastrosas que podem ser ocasionadas por essa conduta. Esta intervenção pode trazer impactos não apenas no núcleo familiar da população abordada, mas também pode gerar replicação por parte de todas as pessoas envolvidas.

Palavras-Chave: auto medicação; interação medicamentosa; riscos; orientação.

Abstract:

According to the information released by the Health Department of the Federal District, we've seen a significant increase in Chronic Noncommunicable Diseases ("NCDs"), which are considered the leading cause of death in Brazil. Considering this scenario, there is also an increased concern about the risks associated with drug interactions and self-medication in the population. The use of medications without a proper medical prescription is a common and dangerous practice among Brazilians. In this context, a project was developed with the objective of direct intervention, through printed information and open dialogue with the population, aiming to guide the population about the risks related to self-medication. This article is a product of this project. The writing of this article is based on the literary review used in the creation of the content that was presented to the population through the aforementioned project and, with this article, we intend to combat the practice of self-medication, guiding the population in order to avoid abuse and, mainly, the disastrous consequences that can be caused by this behavior. This intervention can have an impact not only on the family nucleus of the population addressed, but can also generate replication by all the people involved.

Keywords: *self-medication; drug interaction; risks; guidance.*

1 Introdução

Sabemos que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNTs vem se tornando cada vez mais recorrentes na vida do cidadão brasileiro. Essas doenças passaram a liderar as causas de óbito no país, sendo responsáveis por 72% (setenta e dois por cento) da mortalidade no Brasil, afetando majoritariamente pessoas de baixa renda, pois estão fatalmente mais expostas aos fatores de risco (Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, 2023).

A prática de atividades físicas, alimentação saudável e controle do estresse são formas de evitar algumas das chamadas DCTNs. Por exemplo a hipertensão, uma doença que atinge 30% (trinta por cento) da população adulta no país.

Segundo Anete Abdo, assistente da área técnica de saúde das pessoas com DCNT da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de São Paulo em 2015, é ideal que se pratique o equivalente a 150 (cento e cinquenta) minutos de atividade física semanalmente para evitar estas doenças.

A Diabetes é outra condição de saúde com impacto muito significativo na saúde geral do brasileiro. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), existem mais de 13 (treze) milhões de brasileiros sofrendo com esta doença, o que representa 6,9% (seis vírgula nove por cento) de toda a população do país (Levimar; Araújo, 2023).

Medicamentos são importantes no tratamento destas e de outras doenças, sendo responsáveis pela melhora da qualidade de vida da população, entretanto, o uso excessivo e/ou inadequado pode acarretar riscos à saúde. A prática da automedicação tem preocupado as autoridades e especialistas da área da saúde, principalmente pelo fácil acesso aos produtos terapêuticos combinado com os potenciais danos para a saúde que esta prática pode causar (Hughes *et al.*, 2001) (WHO, 2017).

Vários fatores podem estar associados à prática da automedicação, tais como a dificuldade de acesso ao sistema de saúde público e o alto custo de planos e de consultas médicas particulares.

Sobre a automedicação, definimos como a prática de consumir medicamentos sem a devida prescrição e/ou acompanhamento de um profissional qualificado. A pessoa que se automedica, na maioria das vezes, procura garantir alívio para alguma dor, sintoma ou problema de saúde. Contudo, algo que parece positivo para quem toma os remédios sem prescrição, na verdade pode ser arriscado (WHO, 2017).

Substâncias presentes nos medicamentos podem causar reações inesperadas, ao serem utilizadas sozinhas ou combinadas: as chamadas interações medicamentosas, acarretando drásticas consequências ao organismo (Palleria *et al.*, 2013).

Diante destas informações, os conhecimentos sobre interações medicamentosas desastrosas, assim como outras consequências possíveis e também relacionadas à prática inadequada de automedicação, podem contribuir para diminuir os riscos de agravos para os doentes, sejam eles hipertensos, diabéticos ou até mesmo que sofram com qualquer outra enfermidade.

1.1 Objetivo

O principal objetivo deste artigo é oferecer orientação à população sobre os riscos relacionados à automedicação. Pretendemos levar a este público aspectos relacionados as consequências das interações medicamentosas, aspectos estes que podem desestimular a prática desta conduta. Para atingir a população mais vulnerável, o problema será apresentado de forma clara, objetiva e de simples compreensão.

2 Metodologia

Este artigo é desenvolvido como um desdobramento de um projeto interdisciplinar, de natureza extensionista, realizado por este grupo de autores, como parte do currículo da Faculdade Inovamais de São Paulo. O referido projeto propôs uma intervenção direta, por meio de informativo impresso e diálogo aberto junto à população, visando orientar sobre os riscos relacionados à automedicação, incluindo conscientizar este público da possibilidade de interações medicamentosas, de forma a desestimular a prática desta conduta.

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, uma vez que os métodos qualitativos buscam compreender as razões implícitas aos fenômenos sem se prender à quantificação de valores. Para isso, fundamenta-se na análise de dados não-métricos obtidos por meio de interações e explorando diferentes perspectivas.

Já com relação a natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, com o propósito de gerar conhecimento para a resolução de problemas específicos (Gerhardt; Silveira, 2009, p. 32).

O artigo busca narrar fatos e fenômenos em uma determinada realidade, de forma que a presente revisão pode ser classificada como descritiva. Por fim, caracteriza-se também como uma pesquisa bibliográfica, baseando-se no levantamento de referências teóricas previamente publicadas em fontes escritas e eletrônicas (Gerhardt; Silveira, 2009, p. 32).

Para iniciar o projeto que deu origem a esta pesquisa, utilizamos a base de dados do Google Scholar em que realizamos uma busca por meio da *string* “*automedicação e interação medicamentosa*”. Nesse momento, optamos por selecionar apenas 3 (três) resultados com artigos recentes, cujos resumos apresentavam informações pertinentes e adequadas para uma introdução satisfatória nos termos dos objetivos apresentados elaborados para o projeto interdisciplinar.

Em seguida, para adequar a revisão e possibilitar a elaboração deste artigo, foram realizadas novas buscas na base de dados do Google Scholar utilizando as *strings* “*automedicação e interação medicamentosa*” e “*educação em saúde e automedicação*”, com os termos em língua portuguesa e inglesa. Foram observados resultados em mais de 100 (cem) páginas do referido site, sendo assim, a seleção dos artigos iniciou-se pela leitura dos resumos, em ordem decrescente de idade, durante 5 (cinco) dias, **observando os seguintes critérios de inclusão:**

- 1) O artigo deve apresentar conteúdo relacionado aos riscos de automedicação de maneira geral, não tratando de especificidades inacessíveis ao público alvo.
- 2) O artigo deve apresentar conteúdo relacionado as interações medicamentosas de maneira geral, não tratando de especificidades inacessíveis ao público alvo.
- 3) O artigo deve relacionar a educação em saúde e automedicação no sentido de desestimular a prática indiscriminada desta conduta.

No período determinado foram consultados 50 (cinquenta) artigos, sendo que, pelos critérios de inclusão referidos, considerando a interpretação dos autores, foram selecionados 10 (dez) estudos que serviram como base para a revisão apresentada neste trabalho.

3 Automedicação e as interações medicamentosas

A automedicação, prática comum, definida por alguns autores como “*o uso de medicamentos sem orientação direta de um profissional da saúde*” é muitas vezes justificada como uma forma de gerenciamento de condições leves. Apesar desta justificativa, a automedicação apresenta riscos significativos, principalmente pela falta de supervisão especializada.

Indivíduos podem praticar tratamentos com base em experiências prévias ou recomendações informais, sem considerar adequadamente possíveis efeitos colaterais, contra-indicações ou interações entre medicamentos (WHO, 2017).

O fácil acesso a medicamentos sem a devida prescrição em farmácias e lojas contribui para a prática da automedicação. Embora possa aliviar sintomas temporariamente, a automedicação inadequada pode levar a sérias consequências, como resistência antimicrobiana, reações adversas graves e interações medicamentosas prejudiciais (Lopes, 2001).

Já o termo interações medicamentosas refere-se aos efeitos decorrentes do uso concomitante de 2 (dois) ou mais medicamentos, alterando suas propriedades farmacocinéticas (absorção, metabolismo, distribuição e excreção) e farmacodinâmicas (interferência nos efeitos do medicamento no organismo). Essas interações podem ocasionar resultados indesejados, como a diminuição da eficácia terapêutica, potencialização de efeitos colaterais ou surgimento de novos efeitos nocivos (Palleria *et al.*, 2013).

A automedicação frequentemente envolve uma falta de conscientização sobre os riscos associados às interações medicamentosas (WHO, 2017). Este fenômeno, apesar de oferecer suposta autonomia na gestão da saúde, pode gerar graves impactos à saúde pública. Este aspecto é agravado pela carência de informações disponíveis sobre os malefícios potenciais e os perigos inerentes às interações medicamentosas (Hughes *et al.*, 2001).

Além dos riscos individuais, as interações medicamentosas representam um desafio importante para os sistemas de saúde. O aumento da automedicação resulta em mais visitas aos serviços de saúde por eventos adversos, impondo um fardo substancial aos recursos médicos limitados. Isso destaca a necessidade urgente de estratégias educativas para esclarecer os riscos potenciais da automedicação e das interações medicamentosas (WHO, 2017) (Lopes, 2001).

3.1 Interações Medicamentosas

As interações medicamentosas referem-se aos efeitos decorrentes do uso concomitante de medicamentos, os quais podem ocorrer por diversos mecanismos. Do ponto de vista farmacocinético, pode haver interferência na absorção, caso em que a presença de um fármaco altera a absorção do outro. O metabolismo também pode ser afetado, com mudanças na velocidade de biotransformação e eliminação dos fármacos. Assim como a distribuição nos tecidos e fluidos do organismo igualmente pode ser modificada na presença de interações. Por fim, a excreção renal ou não renal pode ter sua dinâmica alterada quando ocorre interação medicamentosa (Palleria *et al.*, 2013).

Além dos aspectos farmacocinéticos, existem interações de natureza farmacodinâmica, que se referem a modificações nos efeitos dos medicamentos no nível celular ou molecular, alterando suas ações farmacológicas (Palleria *et al.*, 2013).

Outra importante forma de interação ocorre entre medicamentos e alimentos: certos nutrientes podem interferir na absorção ou metabolismo dos fármacos quando administrados conjuntamente (Bushra; Aslam, 2010).

Podemos ainda tratar das interações medicamentosas de via cruzada, nas quais um medicamento influencia o efeito do outro, mesmo sem compartilharem as mesmas vias de metabolização. Portanto, as interações entre medicamentos são complexas e podem ocorrer por múltiplos mecanismos, trazendo riscos à saúde (Palleria *et al.*, 2013).

As interações medicamentosas podem ocorrer entre medicamentos prescritos, medicamentos sem receita médica, suplementos alimentares e produtos naturais. A complexidade dessas interações destaca a importância de uma avaliação abrangente por profissionais de saúde ao prescrever ou aconselhar o uso de medicamentos (Bushra; Aslam, 2010).

A compreensão das interações medicamentosas é crucial para evitar consequências adversas à saúde do paciente. Profissionais de saúde devem estar cientes das possíveis interações e suas consequências ao prescrever medicamentos, e os pacientes devem informar aos profissionais sobre todos os medicamentos e suplementos que estão tomando para evitar complicações.

3.2 Interações mais comuns em pacientes de Hipertensão Arterial e/ou Diabetes

Pacientes com diagnóstico concomitante de hipertensão e diabetes frequentemente enfrentam desafios adicionais relacionados a interações medicamentosas, dado o manejo simultâneo de múltiplas condições crônicas. A associação de anti-hipertensivos e antidiabéticos pode ocasionar interações complexas, com potencial prejuízo à efetividade do tratamento e aumento dos riscos à saúde (Ljungman *et al.*, 2016).

A administração conjunta de certos anti-hipertensivos, como beta-bloqueadores e tiazídicos, pode influenciar os níveis glicêmicos, afetando a resposta do paciente à medicação antidiabética (National Institute for Health and Care Excellence, 2016). Por sua vez, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), igualmente podem interagir com antidiabéticos orais, alterando as taxas de glicose (Ljungman *et al.*, 2016).

No que tange às interações medicamentosas e ao risco de complicações cardiovasculares, é válido pontuar que alguns anti-hipertensivos, como os bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA), podem interagir com antidiabéticos, potencialmente elevando o risco de eventos cardiovasculares adversos (Zinman *et al.*, 2015). Também se observa que o uso concomitante de certos diuréticos e antidiabéticos pode influir nos níveis séricos de potássio, com possível impacto no ritmo cardíaco (Kalyani *et al.*, 2017).

Estatinas, amplamente prescritas para redução do colesterol, igualmente podem interagir com alguns antidiabéticos, afetando as taxas glicêmicas (Lipscombe *et al.*, 2013).

É essencial que profissionais de saúde estejam cientes dessas potenciais interações ao planejar o tratamento de pacientes hipertensos e/ou diabéticos. Comunicação aberta entre médicos, farmacêuticos e pacientes é crucial para identificar e mitigar riscos, assegurando a efetividade terapêutica e minimizando eventos adversos.

A abordagem personalizada e monitoramento regular dos pacientes configuram práticas imprescindíveis para garantir segurança e eficácia do tratamento na coexistência de hipertensão e diabetes.

4 Discussão

A discussão sobre automedicação, interações medicamentosas e educação em saúde, assim como suas particularidades em pacientes hipertensos e/ou diabéticos, mostra o quão complexo é o atual cenário de cuidados à saúde.

A automedicação, embora muito prevalente, traz riscos significativos por conta da falta de orientação profissional e de conscientização quanto aos perigos envolvidos. Além do risco de interações medicamentosas, que ao analisarmos percebemos facilmente que pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, enfrentam desafios únicos.

A educação em saúde surge como estratégia fundamental para mitigar esses riscos. O letramento em saúde é importante para capacitar os indivíduos na tomada de decisões, promovendo entendimento abrangente dos perigos da automedicação e das interações entre fármacos. Essa abordagem educativa beneficia não só os pacientes, mas também a eficácia geral do sistema de saúde, ao reduzir os casos de eventos adversos e consultas desnecessárias.

5 Conclusão

A automedicação, as interações medicamentosas e a educação em saúde são temas inter-relacionados e críticos para a promoção de práticas responsáveis de cuidado à saúde. No caso específico de pacientes hipertensos e/ou diabéticos, a atenção redobrada aos riscos potenciais dessas interações é vital.

Os profissionais de saúde desempenham papel fundamental na orientação de pacientes, monitoramento de tratamentos e fomento da literacia em saúde.

Estratégias educativas devem ser desenvolvidas e implementadas para fornecer informações acessíveis sobre os perigos da automedicação, especialmente para populações vulneráveis a complicações, como portadores de doenças crônicas.

A busca por uma abordagem abrangente no cuidado à saúde, que inclua conscientização, educação e comunicação efetiva, é essencial para enfrentar os desafios apresentados pela automedicação e interações farmacológicas. Praticando esta abordagem, podemos estabelecer um ambiente de cuidado mais seguro, capacitando os indivíduos a tomar decisões bem informadas e promovendo uma sociedade mais saudável e consciente.

Referências

- BUSHRA, R., Aslam, N. (2010). **An overview of clinical pharmacology of Ibuprofen.** Oman Medical Journal, 25(3), 155–161.
- FIGUEIRAS, A., Caamaño, F., Gestal-Otero, J. J. (2000). **Sociodemographic factors related to self-medication in Spain.** European Journal of Epidemiology, 16(1), 19–26.
- GERHARDT, T. E., & Silveira, D. T. (2009). **Métodos de pesquisa.** Plageder.
- HUGHES, C. M., McElnay, J. C., Fleming, G. F. (2001). **Benefits and risks of self-medication.** Drug Safety, 24(14), 1027–1037.
- KALYANI, R. R., Egan, J. M., Gosmanov, A. R., Warram, J. H., & D'Alessio, D. A. (2017). **Effects of nonglycemic parameters on insulin sensitivity in African American and aucasian healthy young adults.** Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 102(6), 1982–1989.
- LEVIMAR, R., Araújo. **Dados Epidemiológicos.** Disponível em: <https://profissional.diabetes.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Dados-Epidemiologicos-SBD_comT1Dindex.pdf>. Acesso em: 16 de fev. de 2024.
- LIPSCOMBE, L. L., Austin, P. C., Manuel, D. G., & Shah, B. R. (2013). **Hux JE. Thiazolidinediones and the risk of incident congestive heart failure among people with type 2 diabetes mellitus.** Diabetes, 62(10), 3528–3534.
- LOPES, N. M. (2001). **Automedicação: algumas reflexões sociológicas.**
- LUZ, V., Marques, M. S., & de Jesus, N. N. (2018). **Riscos de interações medicamentosas presentes nos receituários de pacientes hipertensos e diabéticos: uma revisão bibliográfica.** ID on line. Revista de psicologia, 12(40), 793–806.
- NATIONAL Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2016). **Hypertension in adults: diagnosis and management.** Retrieved from link Ljungman, C., Kahan, T., Schiöler, L., Hjerpe, P., Hasselström, J., Wettermark, B., & Manhem, K. (2016). Diabetic patients' experiences of interactions with healthcare professionals. Primary Care Diabetes, 10(5), 367–375.
- PALLERIA, C., Di Paolo, A., Giofrè, C., Caglioti, C., Leuzzi, G., Siniscalchi, A., ... & Gallelli, L. (2013). **Pharmacokinetic drug-drug interaction and their implication in clinical management.** Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 18(7), 601.
- SECRETARIA de Saúde do Distrito Federal. **Vigilância Epidemiológica das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, c2023.** Página inicial. Disponível em: <<https://www.saude.df.gov.br/>>. Acesso em: 16 de fev. de 2024.
- WORLD Health Organization (WHO). (2017). **Responsible Self-Care and Self-Medication: A Worldwide Review of Consumer Surveys.** Retrieved from link Smith, A. J., Tett, S. E. (2018). Education about medication interactions: Is it improving? Current Drug Safety, 13(1), 14–23.
- ZINMAN, B., Wanner, C., Lachin, J. M., Fitchett, D., Bluhmki, E., Hantel, S., ... & Cherney, D. Z. (2015). **Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes.** New England Journal of Medicine, 373(22), 2117–2128.